

GLOBALLASHUV JARAYONI

Qoraqalpog‘iston Respublikasi kasbiy ta’limni rivojlantirish va
muvoffiqlashtirish hududiy boshqarmasi

Beruniy tumani 2-son kasb-hunar maktabi tarbiya va huquq fanlari
o‘qituvchisi **Matupayev Sherzod Mammatsoliyevich**

Muallif hozirda o‘z faoliyatini Beruniy tumani 2-son Kasb-hunar maktabida stajiyor o‘qituvchi lavozimida olib bormoqda va maqolani tayyorlashda ilmiy-tadqiqod ishlari Kasb-hunar maktabi axborot kutubxona markazida olib bordi.

Annotatsiya: Globallashuv jarayoni butun dunyoni o‘z domiga tortib bormoqda. Gegemon davlatlar rivojlangan davlatlarni, rivojlanayotgan davlatlarni va qashshoq davlatlarni o‘z izmiga solmoqda. Bunda fashizm, missionerlik, ksenofobiya, Trans Milliy Korporatsiyalardan foydalanib o‘z madaniyatlarini keng tarqatmoqda. O‘zbekiston Respublikasida globallashuv jarayonida o‘z milliy qadriyatlarimizni, milliy an‘analarimizni yoshlar ongiga singdirish uchun umumta’lim darsliklarida, Oliy ta’lim muassasalarida tarbiya, milliy g‘oya, ma’naviyatshunoslik, dinshunoslik, globallashuv asoslari kabi fanlarni o‘qitib borilmoqda. Globallashuv jarayonida hech bir davlat ushbu jarayondan chetda qolib ketmaydi. Agarda qayssiki davlat yoki millat ushbu jarayondan o‘zini yiroqdaman deb hisoblasa uning o‘zi eng maksimal darajada globallashuv girdobiga tushmoqda. Globallashuv jarayoni haqida ko‘plab fan nomzodlari, ilmiy tadqiqodchilar va olimlar ko‘plab ta’riflar berishgan. Globallashuv faqatgina salbiy termin emas uning ijobiy tomonlari ham bo‘lib xalqlarni, davlatlarni va millatlarni o‘z milliy madaniyatlari bilan tanishtirib boriladi, hamkorlik, savdo aloqalarini keng rivojlantiradi.

Kalit soʻzlar: Globallashuv, “ommaviy madaniyat”, xalq, millat, milliy gʻoya, ona Vatan, Vatanparvarlik, tarbiya, oliy taʼlim muassasasi, tinchlik, mudofaa, diniy ekstremizm, qurolli kuchlar, suverenitet, etnik guruh, mustaqillik, gʻoya.

Kirish. Globallashuv butun dunyoni oʻz domiga tortib bormoqda. Globallashuv insoniyat uchun bir vaqtning oʻzida ham ijobiy, ham salbiy taʼsir oʻtkazish kuchiga ega. Globallashuv natijalari oʻlaroq insonlar, xalqlar va millatlar oʻz milliy qadriyatidan mahkum boʻlib, mutlaq begona boʻlgan madaniyat qurshovida yashashga majbur boʻlib qolmoqda. Diniy ekstremizm, terrorizm va axborot xurujlardan ogoh boʻlgan holda foydalanishni zamon taqazo qilmoqda. Biroq globallashuv orqali davlatlar siyosiy, iqtisodiy, madaniy jihatlardan yaqinlashuv jarayoni hamdir. Avvallari siyosat yoki boshqa sohalar haqidagi axborotlar yetib kelishi uchun koʻp vaqt sarflanardi. Endi esa buning uchun hech qancha vaqt talab qilinmaydi.

Asosiy qism: Yanggi ming yillik dunyo miqiyosida voqealar mohiyatini teran anglash va ularga munosabat bildirishni talab qilmoqda. Globallashuv yer planetasidagi strukturalar jamiyatning barcha sohasidagi aloqa va munosabatlarning universallashtirishida namoyon boʻladi. Globallashuv fenomeni obyektiv reallik sifatida qabul qilinmoqda chunki u oʻzida borliqning yagona dunyoviy muammolar, umumbashariy ekologik oʻzaro bogʻliqlik global kommunikatsiyalar tufayli bir-birini taqazo qilishini namoyon qiladi. Globallashuv davlatning boshqaruv kuchi emas, balki bozor munosabatlari bilan belgilanadi. Shu nuqtaiy-nazardan globallashuvning falsafiy asoslarini oʻrganish oʻquvchilar, talabalarda va kursantlarda dunyoda global muammolardan xabardor boʻlish va ularni bartaraf etishning usul va vositalarini oʻrganish uchun zarur.

Globallashuv tushinchasi XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshida jahon taraqqiyotida shakillangan yangi umumsayyoraviy tartibotlar, davlatlar va kishilar oʻrtasida oʻzaro aloqalarning kengayishi va murakkablashishi, dunyo

miqiyosida axborot makoni, kapital, tovar hamda ishchi kuchi bozoridagi integratsiyalashuv, atrof-muhitga texnogen ta'sirning kuchayishi, ommaviy madaniyat na'munalarining keng tarqalishi, axborot-mafkuraviy va diniy-ekstremistik xurujlar xavfining ortib borishini ifoda etadi.

XXI asr boshlariga kelib dunyo mamlakatlari o'rtasida o'zaro ta'sir shu qadar kuchayib ketdiki, bu jarayondan to'la ihotalanib olgan birorta ham davlat yo'q. Globallashuvning turli mamlakatlarga o'tkazayotgan ta'siri ham turlicha. Ya'ni iqtisodiy, axborot, ma'naviy salohiyatlari va siyosati qanday ekani bilan bog'liq. Ayni vaqtda ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish jarayonidir. Bu jarayonlar asrdan-asrga, ming yillar davom etgan.

Globallashuvga berilgan ta'riflar juda ko'p. fransuz tadqiqotchisi B.Bandi ta'rifida globallashuv jarayonning 3 o'lchovli ekaniga urg'u beradi:

1. Globallashuv – muttasil davom etadigan tarixiy jarayon.
2. Globallashuv – jahonning gomogenlashuvi (bir jinsli) va universallasuvi jarayoni.
3. Globallashuv – milliy chegaralarning “yuvilib ketish” jarayoni.

Globallashuvning ijobiy va salbiy ta'siri xususida Hindistonning mashur davlat arbobi Mahatma Gandining quyidagi ta'rifida yaxshi ifodalangan: “Men uyimning darvoza va eshiklarini doim mahkam berkitib o'tira olmayman, chunki uyimga toza havo kirib turishi kerak. Shu bilan birga, ochilgan eshik va derazalarimdan kirayotgan havo dovul bo'lib uyimni ag'dar-to'ntar qilib tashlashi, o'zimni esa yiqitib yuborishini ham istamayman”¹.

Globallashuv jarayoni ijobiy va salbiy jihatlarda na'moyon bo'ladi va ular quyidagicha:

¹ Qutlimurodov S “Globallashuv asoslari” fanidan ma'ruzalar matni. - Urganch 2020. 3-bet.

Globalashuvning ijobiy tomoni shundan iboratki u xalqning, davlatning, milliy madaniyat va iqtisodiyotlarining yaqinlashuvini tezlashtiradi, ularning rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Globalashuvning salbiy tomoni esa ko'p ming-ming mayda, qoloq etnik guruhlar va millatlarning madaniyati, tili, rasm-rusmlari jahon bo'ylab kuchayib borayotgan globalashuv jarayonlarida katta millatlar, yirik milliy madaniyatlar, boy tillar bilan raqobatlasha olmay, o'z-o'zidan faol ijtimoiy-iqtisodiy, insoniy-zaboniy hayotdan chetga chiqib qolmoqda. "Bunday sharoitda har bir ongli fuqaroning vazifasi – o'z millatining raqobatbardoshligini ko'tarish, buning uchun faol siyosati, tadbirkor iqtisodiyoti, madaniyatida salmoqli yutuqlari uchun kurashishdir. Buning uchun mustaqil O'zbekistonning har bir fuqarosi 4 ta sifatga ega bo'lishi kerak: 1) zamonaviy mutaxassis bo'lishi; 2) o'zbek davlat tili, rus tili, ingliz tillarini mukammal bilishi; 3) doim o'z bilim doirasini yangilab borishi 4) tadbirkor-tashabbuskor bo'lishi kerak"². Shu o'rinda yurtboshimiz Sh.Mirziyoyevning quyidagi nutqi asoslidir: "Hech kimga sir emas, dunyoda, yon-atrofimizda jamiyatimizdagi barqaror vaziyatni izdan chiqarish, odamlar o'rtasiga nifoq solish, dushmanlik urug'ini sepish, turli mojarolarni keltirib chiqarish va hatto qon to'kilishini istayotgan kuchlar ham, afsuski, yo'q emas.

Shuni ochiq tan olish kerak, biz notinch zamonda va notinch mintaqada yashayapmiz. Shuning uchun ham Vatanimiz himoyasini, davlatimiz mustaqilligi va chegaralarimiz daxlsizligini kafolatlaydigan, Qurolli Kuchlarimizning mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishni qat'iyat bilan davom ettiramiz.

² Abdullayev M va boshqalar Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug'at. – T.: Sharq 2006. 528-bet.

Bir soʻz bilan aytganda, biz mamlakatimiz suvereniteti va mustaqilligiga xavf solishga urinadigan har qanday yovuz kuchlarga munosib zarba berishga qodirmiz”³.

Albatta vatanni himoya qilish har birimizning oldimizdagi vazifamizdir. Bu borada mudofaa sohasidagi eng muhim omil – bu harbiy xizmatchilarning oʻz kuchiga boʻlgan ishonchi, mening ortimda buyuk Vatanim, buyuk xalqim turibdi, ularning himoyasi menga ishonib topshirilgan, shu yoʻlda jonimni berishga ham tayyorman, degan muqaddas eʼtiqoddir. Vatan himoyasi yoʻlidagi harbiylarimizning tarbiyasida oʻzak masala boʻlib milliy ruh tushinchasi turishi zarur. “Milliy ruh insonda ona allasi, uning oq suti bilan birga shakillanadi, desak, toʻgʻri boʻladi”⁴.

Hozirgi vaqtda dunyoda “tinchlik” degan soʻz, “osoyishtalik” degan tushuncha gʻoyat omonat boʻlib qolganiga, bu borada kechagi vaziyat, kechagi tahlil va prognozlar bugungi kunga toʻgʻri kelmayotganiga hammamiz guvoh boʻlib turibmiz. Ijtimoiy hayotimizda yoshlarimizda maʼnaviy-maʼrifiy ishlarni olib borishda avvalo “ota-ona”, “oila”, “qadirdon qishloq”, “qadirdaon mahalla”, “ona shahar”, “ona Vatan”, “diniy bagʻrikenglik” degan tushunchalarning magʻzini ochib berishga alohida eʼtibor berish kerak. 130 dan ortiq millat va elat vakillar bugun “Oʻzbekiston umumiy uyimiz” degan qabilada tinch-totuv yashamoqda. Albatta bu juda murakkab ishni quruq soʻzlar bilan bunday muqaddas tushunchalarning mohiyatini yoshlarimiz qalbiga yetkazib boʻlmaydi. Buning uchun birinchi navbatda, ularni ana shunday ezgu qadriyatlar dunyosiga olib kirish kerak. “Farzandlarimizni oʻzimiz asramasak, oʻzimiz avaylamasak, oʻzimiz tarbiyalamasak, birov chetdan kelib bu ishni biz uchun bajarib bermaydi”⁵. Buyuk adibimiz Abdulla Avloniy “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo

³ Mirziyoyev Sh.M “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” “Oʻzbekiston” 2017. 20-bet.

⁴ Mirziyoyev Sh.M “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” 4-jild. Toshkent – “Oʻzbekiston” 2020. 114-bet.

⁵ Mirziyoyev Sh.M “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” 4-jild. Toshkent – “Oʻzbekiston” 2020. 124-bet.

halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” deya ta’kidlab o’tganligi bejiz emas. Shunday ekan ta’lim muassasalarida Milliy g’oya, Tarbiya, Ma’naviyatshunoslik, Dinshunoslik va hu kabi fanlar o’qitilib yoshlar tarbiyalanmoqda. Ammo yoshlarga buni qilma, bunday yurma deyaverish ham yaramaydi. Yoshlarga zamonaviy bilimlar berib borilishi zarur. Bugun yoshlar hayotida “ommaviy madaniyat” xalqimizni ayniqsa yoshlarimizning ongini zaxarlashiga, o’z milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an’analarimizni yo’qotib uning o’rnini ikki pulga qimmatli turli xil madaniyatlar egallab olishiga yo’l ochib berilmasligi kerak. Buning uchun esa yoshlarimizning bo’sh vaqtlarini samarali tashkil qilish lozim. Misol tariqasida ko’cha-ko’ya yurish odobi, kiyim-kechaklar, bazmu-ayyonlarimiz kabilarda ming yillar avloddan-avlodga o’tib kelayotgan an’analarimiz o’rni va ahamiyatini tushintirilishi muhimdir va bu borada ularni asrab-avaylab yosh avlodni milliykil ruhida tarbiyalash zarur. Aks holda “ommaviy madaniyat” asiri bo’ladilar. Axborot sohasi ham “bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi shu qadar tig’iz, shu qadar tezkorki, endi ilgarigidek, ha, bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo’q, deb beparvo qarab bo’lmaydi. Ana shunday kayfiyatga berilgan xalq yoki millat taraqqiyotdan yuz yillar orqada qolib ketishi hech gap emas”⁶. Men yoshlarni tarbiyalashda o’z kelajagini o’zi qura oladigan, zamonaviy fikrlay oladigan va uzoqni ko’zlab ish olib boradigan bo’lib yetishishida yetuk bilimga ega bo’lgan ustozlardan ta’lim olishlarini tavsiya etaman.

Xulosa: Demak globallashuv jarayonida mafkuraviy kurashlar axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya, internetdan ustalik, g’irromlik bilan foydalanishga harakat qilinadi. Bu kabi kurashlar iskanjasiga afsuski yoshlar tushib qolmoqda. Chunki yoshlarimiz zamonaviy hayotga, zamonaviy madaniyatga, zamonaviy texnika va texnologiyalar axborotlariga o’ta qiziquvchandir. Bular nima

⁶ Karimov I.A “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” Toshkent “Ma’naviyat” 2008. 112-113-betlar.

uchun xizmat qilishini to‘liq anglab yetmagan holda ularning domiga tushib qolmoqdalar.

Globalashuvning salibiy jihatlariga qarshi o‘z milliy g‘oyamiz orqali birgalikda kurash olib borilmog‘i kerakligini zamon isbotlab bermoqda. Ogoh bo‘ling vatandoshim. Axborotdan foydalanishda ham nima to‘g‘riyu nima noto‘g‘riligini anglab olish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qutlimurodov S “Globalashuv asoslari” fanidan ma’ruzalar matni. Urganch 2020. 3-bet.
2. Abdullayev M va boshqalar Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug‘at. – T.: Sharq 2006. 528-bet.
3. Mirziyoyev Sh.M “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” “O‘zbekiston” 2017. 20-bet.
4. Mirziyoyev Sh.M “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” 4-jild. Toshkent – “O‘zbekiston” 2020. 114-bet.
5. Mirziyoyev Sh.M “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” 4-jild. Toshkent – “O‘zbekiston” 2020. 124-bet.
6. Karimov I.A “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” Toshkent “Ma’naviyat” 2008. 112-113-betlar.
7. WWW.“Manba Buyuklar”.uz

